

INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA SABAB ERGASH GAPLI QO‘SHMA GAPLARNING STRUKTUR-SEMANTIK QIYOSIY TAHLILI

Yusupova Shaxribonu Olloberdi qizi
Turon universiteti Andijon filiali magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19650153>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ingliz va o‘zbek tillarida sabab ergash gapli qo‘shma gaplarning struktur va semantik xususiyatlari qiyosiy jihatdan tahlil qilinadi. Shuningdek, har ikki tilda sabab munosabatini ifodalovchi grammatik vositalar, xususan bog‘lovchilar va qo‘shimchalar o‘rganiladi hamda ularning o‘xshash va farqli tomonlari aniqlanadi. Maqolada sabab ergash gaplarning nutqdagi pragmatik vazifasi va tarjima jarayonidagi ahamiyati yoritib beriladi. Qiyosiy tahlil natijalari ingliz va o‘zbek tillarini o‘rganish, o‘qitish hamda tarjima amaliyotida muhim nazariy va amaliy ahamiyatga ega ekanligi bilan izohlanadi.

Kalit so‘zlar: sabab ergash gap, qo‘shma gap, qiyosiy tahlil, struktur xususiyatlar, semantik xususiyatlar, bog‘lovchilar, ingliz tili, o‘zbek tili, sintaksis, tarjima jarayoni.

Аннотация. В данной статье представлен сравнительный анализ структурных и семантических особенностей сложных предложений с каузативными придаточными предложениями в английском и узбекском языках. Кроме того, изучены грамматические средства, выражающие причинно-следственные связи в обоих языках, в частности союзы и наречия, выявлены их сходства и различия. В статье подчеркивается прагматическая функция каузативных придаточных предложений в речи и их важность в процессе перевода. Результаты сравнительного анализа объясняются тем, что они имеют важное теоретическое и практическое значение в изучении, преподавании и переводческой практике английского и узбекского языков.

Ключевые слова: каузативное придаточное предложение, сложное предложение, сравнительный анализ, структурные особенности, семантические особенности, союзы, английский язык, узбекский язык, синтаксис, процесс перевода.

Abstract. This article provides a comparative analysis of the structural and semantic features of compound sentences with causative clauses in English and Uzbek. In addition, grammatical means expressing causal relations in both languages, in particular conjunctions and adverbs, are studied, and their similarities and differences are identified. The article highlights the pragmatic function of causative clauses in speech and their importance in the translation process. The results of the comparative analysis are explained by the fact that they have important theoretical and practical significance in the study, teaching, and translation practice of English and Uzbek.

Keywords: causative clause, compound sentence, comparative analysis, structural features, semantic features, conjunctions, English, Uzbek, syntax, translation process.

Ingliz va o‘zbek tillarini qiyosiy o‘rganish zamonaviy tilshunoslikning muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, qo‘shma gaplar tizimi va ularning mazmuniy hamda grammatik xususiyatlarini tahlil qilish tilning ichki qonuniyatlarini chuqurroq anglash imkonini beradi. Sabab ergash gapli qo‘shma gaplar esa voqea-hodisalar o‘rtasidagi sabab-natija munosabatlarini ifodalovchi muhim sintaktik birliklardan biri sifatida ajralib turadi. Ushbu turdagi gaplar har ikki tilda ham keng qo‘llanilib, nutqda mantiqiy bog‘lanishni ta’minlaydi. Sabab ergash gapli qo‘shma gap bosh gapda ifodalangan harakat yoki holatning yuzaga kelish sababini bildiradi. Masalan, o‘zbek tilida “Men uyda qoldim, chunki havо

sovuq edi” gapida ergash gap bosh gapdagi harakatning sababini ko’rsatmoqda. Ingliz tilida esa “I stayed at home because it was cold” shaklida ayni mazmun ifodalanadi. Bu misollar har ikki tilda sabab munosabati qanday ifodalanishini yaqqol ko’rsatadi.

O’zbek tilida sabab ergash gaplar turli grammatik vositalar orqali ifodalanadi. Eng ko’p qo’llaniladigan vositalardan biri bog’lovchilar bo’lib, ularga “chunki”, “negaki”, “sababli” kabi birliklar kiradi. Bundan tashqari, fe’lning qo’shimcha shakllari orqali ham sabab ma’nosi ifodalanadi, masalan, “-gani uchun”, “-ligi sababli” shakllari. Masalan, “U kelmadi, chunki kasal edi” yoki “U kelmagani uchun biz kutdik” kabi gaplarda sabab ma’nosi turli vositalar orqali berilgan. O’zbek tilining muhim xususiyatlaridan biri shundaki, unda ergash gap bosh gapdan oldin ham, keyin ham erkin joylashishi mumkin. Bu esa nutqning ifoda imkoniyatlarini kengaytiradi. Ingliz tilida esa sabab ergash gaplar asosan mustaqil bog’lovchilar yordamida ifodalanadi. “Because”, “since” va “as” kabi bog’lovchilar eng faol ishlatiladigan vositalar hisoblanadi. Masalan, “She didn’t come because she was ill”, “Since he was tired, he went to bed early” kabi gaplarda sabab aniq ifodalangan. Ingliz tilida ham ergash gap bosh gapdan oldin yoki keyin kelishi mumkin, biroq bu tilning qat’iy so’z tartibi (SVO) sababli gap tuzilishida aniq grammatik tartib saqlanadi.

Struktur jihatdan qaralganda, o’zbek va ingliz tillari o’rtasida muhim farqlar mavjud. O’zbek tili agglutinatив til bo’lib, unda grammatik ma’nolar asosan qo’shimchalar orqali ifodalanadi. Shu sababli sabab ma’nosi ko’pincha fe’l shakllari orqali ham beriladi. Ingliz tili esa analitik til bo’lib, unda grammatik munosabatlar ko’proq yordamchi so’zlar, xususan bog’lovchilar orqali ifodalanadi. Bundan tashqari, o’zbek tilida so’z tartibi nisbatan erkin bo’lsa, ingliz tilida qat’iy tartib mavjudligi sababli gap tuzilishi ancha barqaror hisoblanadi.

Semantik jihatdan har ikkala tilda sabab ergash gaplar bir xil vazifani bajaradi, ya’ni voqea yoki harakatning sababini ochib beradi, uni izohlaydi va asoslaydi. Masalan, “He left early because he was tired” va “U erta ketdi, chunki charchagan edi” gaplari mazmunan to’liq mos keladi. Biroq ingliz tilida sababning aniqlik darajasi ishlatilgan bog’lovchiga qarab farqlanishi mumkin. “Because” odatda aniq sababni bildirsa, “since” va “as” ko’proq umumiy yoki oldindan ma’lum sababni ifodalaydi. O’zbek tilida esa “chunki” asosiy sababni bildiradi, “negaki” izohlovchi sababni kuchaytiradi, “-gani uchun” shakli esa sababni natija bilan yanada yaqin bog’laydi.

Pragmatik jihatdan sabab ergash gaplar nutqda muhim rol o’ynaydi. Ular yordamida gapiruvchi o’z fikrini asoslaydi, harakatiga izoh beradi yoki suhbatdoshni ishontirishga harakat qiladi. Masalan, “Men sizga qo’ng’iroq qilmadim, chunki band edim” yoki “I didn’t call you because I was busy” gaplarida gapiruvchi o’z harakatini izohlab bermoqda. Bu esa sabab ergash gaplarning kommunikativ ahamiyatini oshiradi.

Bundan tashqari, sabab ergash gapli qo’shma gaplar matn lingvistikasi nuqtai nazaridan ham muhim ahamiyatga ega. Ular matn ichidagi mantiqiy izchillikni ta’minlab, fikrlar o’rtasidagi sababiy bog’lanishni mustahkamlaydi. Ayniqsa, ilmiy, publitsistik va rasmiy uslubdagi matnlarda sabab ergash gaplar keng qo’llanilib, muallifning fikrini asoslash va dalillashga xizmat qiladi. Ingliz va o’zbek tillarida bu jihat umumiy bo’lib, sabab munosabatini aniq ifodalash matnning tushunarligini oshiradi. Yana bir muhim jihat shundaki, sabab ergash gaplar tarjima jarayonida alohida e’tibor talab qiladi. Chunki har ikki tilda sababni ifodalash vositalari turlicha bo’lgani sababli, mazmunni to’g’ri yetkazish uchun mos grammatik shaklni tanlash zarur bo’ladi. Masalan, o’zbek tilidagi “-gani uchun” shakli ingliz tilida ko’pincha “because” yordamida tarjima qilinsa-da, ayrim kontekstlarda “since” yoki “as” bilan ifodalanishi ham mumkin. Bu esa tarjimada semantik nozikliklarni hisobga olish zarurligini ko’rsatadi.

Xulosa qilganda, ingliz va o‘zbek tillarida sabab ergash gapli qo‘shma gaplar o‘xshash semantik vazifani bajaradi, ya’ni sabab-natija munosabatini ifodalaydi. Biroq ularning struktur ifodalanishida sezilarli farqlar mavjud. O‘zbek tilida sintetik vositalar, ya’ni qo‘shimchalar muhim rol o‘ynasa, ingliz tilida analitik vositalar ustunlik qiladi. Shuningdek, so‘z tartibi va grammatik qurilishdagi farqlar ham bu ikki tilni ajratib turadi. Shunga qaramay, har ikkala til ham sabab munosabatini ifodalashda boy va samarali vositalarga ega bo‘lib, bu holat ularni qiyosiy o‘rganishda muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Bo‘ronov J.B. Ingliz va o‘zbek tillari qiyosiy grammatikasi. -Toshkent: 1973.
2. G‘apporov M, Qosimova R. Ingliz tili grammatikasi.-T.,2019
3. Asqarova M. Hozirgi zamon o‘zbek tilida qo‘shma gaplar. -T., 1960, 6-7 b.
4. Hafizov S., Abdullayev O. “Ingliz tili grammatikasi” Toshkent “Yosh kuch” – 2019.

173-175 betlar